
Estratégia para detecção de tremor de punho utilizando o sensor Leap Motion

Fábio Henrique M. Oliveira
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Campus Uberlândia Centro
Brasil
oliveirafhm@gmail.com

Adriano O. Andrade
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Brasil
aoandrade@feelt.ufu.br

Abstract

In this paper we present a novel proposed system to measure and record the human tremor using electronic devices. The system uses two main apparatus, the first it is an instrumented glove and the second it is a depth sensor called Leap Motion. Both devices provide useful data to help in tremor analysis of the wrist. The data collected is transferred to computer using USB interface and stored. The main objective is validate if the "Leap Motion" is able to capture involuntary hand movements and if this data will be useful for the study of the wrist tremor. One of the most important advantage of the system is the practicality of its use. Prototype of the system was developed and patient test will be performed soon.

Palavras-chave

Tremor de punho, Leap Motion, Luva instrumentada, Reabilitação

Introdução

O tremor é o distúrbio do movimento mais comum, sendo caracterizado por movimentos repetitivos e estereotipados [1]. O tremor humano é uma manifestação clínica caracterizada por um movimento involuntário, rítmico e oscilatório de uma parte do corpo e pode ser classificado de diversas maneiras, dependendo da sua

etiologia, fenomenologia, frequência, localização e resposta farmacológica [1, 2].

Os tratamentos atuais são limitados, porque eles mais aliviam os sintomas do que os curam. Dentre os vários métodos de tratamentos existentes, o tratamento padrão consiste basicamente no uso de medicamentos. Os medicamentos mais comumente usados são: propranolol, primidona, gabapentina, topiramato e outros [3]. Entretanto, a dificuldade no diagnóstico entre tremor fisiológico e patológico, que atualmente é realizado por tentativa e erro, faz com que os medicamentos tragam efeitos colaterais aos pacientes, podendo causar até dependência química de determinadas substâncias [4].

O tremor humano é um problema de saúde pública enfrentado em todo o mundo. Os custos relacionados com aspectos médicos e sociais, necessários para o diagnóstico e tratamento do tremor, têm crescido constantemente nas últimas décadas e, atualmente, chegam a bilhões de dólares em muitos países. Um tratamento que visa atenuar os sintomas e criar a possibilidade de uma pessoa com tremor realizar tarefas diárias constitui uma importante intervenção. Neste contexto, os estudos que contribuem para a compreensão do tremor são de primordial importância [3].

Deteção e gravação do tremor

Existem várias maneiras de mensurar o tremor humano. No entanto, ainda hoje, os métodos mais utilizados são aqueles que usam as escalas de severidade [5, 6]. Nesses métodos, os pacientes são convidados a realizar diferentes padrões de desenho, como espirais, círculos e letras. Estes desenhos são posteriormente classificados por neurologistas de acordo com uma escala numérica, geralmente variando de 0 (nenhum tremor visível) a 5 (tremor incapacitante grave). Os desenhos feitos por

pacientes são então comparados com exemplos de pesquisas anteriores, realizadas tendo em conta outros pacientes previamente classificados. Portanto, esse tipo de classificação consiste em uma comparação visual e contém a subjetividade do perito responsável pela análise. Além disso, esta análise impede a extração de informações críticas acerca da atividade do tremor, tais como frequência, amplitude e velocidade [3].

Com o objetivo de eliminar a subjetividade e as limitações dos métodos de análise com base em escalas, algumas técnicas para medir e analisar eletronicamente o tremor têm sido desenvolvidas. Assim, para além dos métodos utilizados na avaliação clínica, muitos outros são aplicados para avaliar o tremor em laboratório. Os métodos mais comuns são acelerometria, eletromiografia (EMG) e espirografia [7]. A análise biomecânica do tremor envolve aspectos qualitativos e quantitativos, e seus principais métodos de medição são de eletromiografia (EMG), sistema de rastreamento magnético, marcadores ópticos ativos, acelerômetros, giroscópios e espirografia.

Para a utilização dos métodos mais comuns faz-se necessário o uso de sensores, tais como o acelerômetro, o giroscópio e o magnetômetro, além da eletromiografia que demanda um *hardware* próprio conhecido como eletromiógrafo. Esses aparatos, para que sejam úteis, devem ser acoplados à parte do corpo que sofre o tremor.

Na sequência, os dados gerados pelos sensores devem ser gerenciados a fim de permitir posterior análise.

Conforme observado, os métodos citados apresentam limitações, quando não subjetivo e manual (método das escalas de severidade) os métodos eletrônicos demandam *hardware* e *software* específicos, sendo o sistema completo para deteção e gravação complexo, possuindo várias

etapas em sua construção.

Levando em consideração tanto as limitações dos métodos clássicos para detecção e gravação do tremor humano, quanto a qualidade de vida dos pacientes, a presente pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um método menos invasivo e oneroso para detectar e gravar o tremor humano de punho. Tal método se fundamenta na utilização de um sensor de profundidade capaz de capturar os movimentos das mãos e dos dedos, com precisão de milímetros.

Materiais e métodos

De acordo com a pesquisa bibliográfica efetuada, até o momento não há pesquisa publicada sobre os métodos que serão propostos.

O método proposto para detecção e captura do tremor de punho é composto por dois elementos chave, são eles: a luva instrumentada e o sensor de profundidade.

A razão para se utilizar métodos aparentemente redundantes é a de validar o uso do sensor de profundidade para fins ainda não relacionados na literatura.

Luva instrumentada

A luva instrumentada tem por função avaliar o tremor humano de punho em pacientes.

O seu princípio de funcionamento pode ser assim descrito: um paciente, portador de qualquer doença causadora do tremor de punho, calça uma luva devidamente equipada com sensores capazes de detectar movimento na mão ou a atuação de grupos musculares localizados no antebraço do indivíduo.

As informações, captadas pelo sensores, são enviadas

através de um cabo de dados para a placa microcontroladora, que por sua vez interpreta esses dados e os repassa para o computador a qual esteja ligada.

A luva instrumentada é composta pelos seguintes componentes:

- Sensores de movimento;
- Sensores para detecção de atuação muscular;
- Placa microcontroladora;
- Luva.

Sensor de profundidade

O sensor de profundidade em uso é o Leap Motion (LM) [8]. Ele foi primariamente desenhado para detectar gestos feitos com as mãos e a posição dos dedos a fim de promover a interação em diversas aplicações para computador. A Figura 1 mostra uma visão esquemática da configuração do *hardware* do sensor.

(a) Visualização de um sensor real (imagem adquirida por infravermelho).

(b) Vista esquemática do sensor Leap Motion.

Figura 1: Sensor Leap Motion [9].

Além de três emissores infravermelho o dispositivo incorpora duas câmeras infravermelho. Como indicado

pelo fabricante, a precisão do sensor para detecção da posição dos dedos é de aproximadamente 0,01 mm [9].

O sensor juntamente com sua API (*Application Programmer Interface*) captura a posição de objetos predefinidos, como: a ponta dos dedos, a palma da mão, e objetos com formato similar ao dedo humano. Os pontos capturados são posicionados em um espaço cartesiano com relação ao ponto central do sensor (ver Figura 2), que é localizado na posição do emissor central de infravermelho (ver Figura 1(b)).

Figura 2: Sistema de coordenadas utilizado sensor Leap Motion.

Especificação do sistema para coleta de dados

As etapas para detectar e mensurar o tremor podem ser assim divididas:

1. Coleta de dados;
2. Análise destes dados previamente coletados.

Este trabalho se concentra primeiramente em um método alternativo para coletar os dados relevantes a fim de alcançar os objetivos propostos.

Neste sistema, um paciente (já equipado com a luva instrumentada), portador de qualquer doença causadora do tremor de punho, posiciona sua mão acima do sensor, mantendo uma distância média de 20 centímetros. Esses dados, captados pelo Leap Motion, são enviados, através de um cabo USB (*Universal Serial Bus*), para o computador que por sua vez deverá *via software* específico recebê-los e armazená-los.

A Figura 3 ilustra o posicionamento inicial da mão do paciente para utilização do sistema.

Figura 3: Posicionamento inicial da mão em relação a localização do sensor.

Ressalta-se que a área de atuação do sensor LM é de aproximadamente 60 centímetros para os quatro lados em um ângulo máximo de 150°, conforme especificado pelo fabricante [8].

Software para coleta

Visto que o sensor utilizado possui suporte em múltiplas plataformas, optou-se por desenvolver o *software* para coleta utilizando tecnologias web, porém não deixando de permitir o acesso *offline*. A vantagem dessa abordagem é a praticidade no uso e a riqueza de recursos.

A Figura 4 ilustra a interface da aplicação. Na parte superior esquerda pode ser escolhido o diretório para salvar os arquivos gerados durante a coleta e também pode ser inserido os dados básicos do paciente. Na parte superior direita se encontra o espaço em que a mão do paciente está mapeada, neste retângulo são reproduzidos os movimentos da mão e dedos do paciente ao longo dos eixos x e y. É importante destacar que o paciente deve, durante a coleta, manter a sua mão e dedos dentro do retângulo delimitado. Por fim, o gráfico na parte inferior representa o deslocamento da palma da mão ao longo do tempo.

Figura 4: Interface do sistema para coleta usando o sensor Leap Motion.

Com este sistema é possível registrar o deslocamento da palma da mão e da ponta de cada um dos dedos, em função do tempo. A sincronização dos dados coletados com o Leap com os coletados pela luva instrumentada

será feita levando em conta o momento exato do início e fim da coleta, o qual cada um dos sistemas registra.

Testes

Uma vez apresentados o princípio de funcionamento do sensor LM e do sistema em desenvolvimento para detectar e mensurar o tremor de punho o passo seguinte constitui-se na realização dos primeiros testes de desempenho, a fim de verificar a factibilidade de utilização do LM em conjunto com a referida luva.

O cenário do primeiro teste é apresentado na Figura 5, em que o paciente é orientado a manter o braço, o antebraço e a mão alinhados formando aproximadamente 90 graus com o troco do mesmo (contra a gravidade). Durante a coleta, a mão do paciente deve ser posicionada e mantida conforme a Figura 3 respeitando as instruções descritas.

A Figura 5 apresenta uma visão do sistema durante um procedimento de coleta de dados com uma voluntária.

Figura 5: Teste realizado com uma voluntária.

Conclusão

Os desafios de um projeto prático como o proposto são inúmeros. O primeiro é o de unir conhecimentos de áreas distintas de modo a desenvolver uma tecnologia que possa ser aplicada no mundo real. O segundo é o de avaliar a tecnologia desenvolvida em campo, que neste caso é o cenário clínico em que se encontram pacientes com diversos tipos de tremor.

A seguir é descrito o estágio atual da pesquisa, explicitando as partes já definidas: (i) o sensor para captação de movimentos; (ii) o *software* protótipo para a coleta de dados; (iii) o protocolo experimental para avaliação da metodologia (luva em conjunto com o LM); (iv) a realização de estudo piloto considerando a captação de dados usando o LM e a luva instrumentada.

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq, CAPES e FAPEMIG pelo apoio financeiro. Aos alunos da pós graduação Alessandro Machado, João Barbosa Jr, Guilherme Cavalheiro e a aluna Ana Paula Paixão pelo suporte e auxílio, em especial na parte da pesquisa relacionada com a luva instrumentada. E por fim, ao IFTM pelo apoio e estímulo durante as atividades de pesquisa.

Referências

[1] Gayathri Bhagwath. “Tremors in elderly persons: clinical features and management”. In: *Hospital Physician* (2001), pp. 31–49.

- [2] Paulo Henrique G. Mansur et al. “A review on techniques for tremor recording and quantification”. In: *Critical Reviews™ in Biomedical Engineering* 35.5 (2007).
- [3] Adriano O. Andrade et al. “Practical Applications in Biomedical Engineering”. In: INTECH, 2013. Chap. Human Tremor: Origins, Detection and Quantification.
- [4] Jack Kotovsky and Michael J Rosen. “A wearable tremor-suppression orthosis”. In: *Journal of rehabilitation research and development* 35 (1998), pp. 373–387.
- [5] Claudia Ramaker et al. “Systematic evaluation of rating scales for impairment and disability in Parkinson’s disease”. In: *Movement Disorders* 17.5 (2002), pp. 867–876.
- [6] Sandrine Greffard et al. “Motor score of the unified parkinson disease rating scale as a good predictor of lewy body-associated neuronal loss in the substantia nigra”. In: *Archives of Neurology* 63.4 (2006), pp. 584–588.
- [7] Maria Fernanda S. Almeida et al. “Investigation of Age-Related Changes in Physiological Kinetic Tremor”. In: *Annals of Biomedical Engineering* 38.11 (2010), pp. 3423–3439.
- [8] Leap Motion. <https://www.leapmotion.com/>.
- [9] Frank Weichert et al. “Analysis of the Accuracy and Robustness of the Leap Motion Controller”. In: *Sensors* 13.5 (2013), pp. 6380–6393.